

**Contribución al Refuerzo y Consolidación de las
Estructuras de Diálogo para la Participación Comunitaria
y Democrática de los Movimientos Comunitarios
Fortaleciendo la Defensa de la Soberanía Alimentaria**

· Delio Hernán Trujillo Campo · María Soledad Oviedo Rodríguez · Rosama Aparicio · Ana Belén Guerrero López ·

INZÁ

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Colombia

Contribución al Refuerzo y Consolidación de las Estructuras de Diálogo para la Participación Comunitaria y Democrática de los Movimientos Comunitarios Fortaleciendo la Defensa de la Soberanía Alimentaria

El proyecto planteado tiene como destinataria a la población de los nueve resguardos indígenas ubicados en el municipio Inzá, departamento del Cauca, Colombia. Dichos resguardos indígenas están organizados en una figura denominada **Asociación de Cabildos Indígenas del municipio de Inzá-Juan Tama**.

La población de los estos nueve resguardos es aproximadamente de 12.500 personas, cuya principal actividad económica es la agricultura de subsistencia y, en menor medida, la artesanía, caza y la pesca.

Estas comunidades pertenecen al **pueblo indígena Nasa**, caracterizado por mantener su lengua **nasayuwe** ("lengua de la gente" en castellano), sus dioses son **Uma y Tay** (hacen referencia a la madre y el padre creadores respectivamente). Un aspecto muy importante para esta población es su cosmovisión y apreciación de la **Uma Kiwe (Madre Tierra)**, hacia la cuál tienen un profundo respeto, causa por la cual su formas milenarias de interacción con la naturaleza se mantienen y defienden frente a los constantes intentos de expropiación y explotación de sus recursos por parte de las diferentes instituciones y empresas nacionales y transnacionales.

Las acciones propuestas están enmarcadas en los procesos y actividades que esta asociación viene desarrollando desde el año 1997 con el objetivo de **mantener los sistemas productivos de la zona de manera sostenible, y en armonía con la Uma kiwe (Madre Tierra)**, propiciando así mecanismos de soberanía alimentaria, y el derecho a su libre determinación como pueblos originarios.

Entre sus acciones destacan:

- Fomento de producción de alimentos con semillas nativas
- Propiciar el uso de abonos orgánicos
- Generación de redes entre pequeños productores para la defensa de sus derechos
- Marchas en contra de prácticas y políticas que afectan negativamente al buen vivir de las comunidades
- Etc.

Necesidades y problemática detectadas

- Escaso diálogo e interacción intercomunitaria para solucionar las necesidades comunes
- Inexistencia de coordinación entre las diferentes asociaciones comunitarias de productores e indígenas que padecen problemáticas similares
- Ausencia de asociaciones comunitarias de productores agrícolas en algunas de las comunidades
- Falta de medios de difusión de las acciones que las comunidades y asociaciones llevan a cabo
- Creciente tendencia a la producción de monocultivos con semillas foráneas y utilización de agroquímicos
- Inexistencia de canales de diálogo y escucha mutua entre las comunidades y con el gobierno nacional, departamental y local que permitan desarrollar las propuestas y objetivos de la población.

Objetivo General: Promover el fortalecimiento de estructuras de diálogo para la participación ciudadana y democrática de los movimientos comunitarios para la defensa de la soberanía alimentaria

- Fortalecimiento de estructuras de diálogo
- Participación comunitaria y democrática de los movimientos intra e intercomunitarios
- Defensa de la soberanía alimentaria

Objetivo Específico

- Fortalecer las capacidades políticas, comunicacionales y para el diálogo intra e intercomunitario de los líderes de los nueve resguardos del municipio de Inzá

Línea de Acción 1

_FORMACIÓN DE LÍDERES

- talleres **formativos** para líderes comunitarios de los nueve Resguardos en materias política y de soberanía alimentaria
- capacitación de líderes para producir réplicas **fomentando la participación y comunicación comunitarias**

Adquisición de **mayor conciencia política** de los líderes en materia de soberanía alimentaria y saben fomentar la participación ciudadana.

Línea de Acción 2

_COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

- creación de programas de radio que **transmitan a la comunidad el conocimiento** de las problemáticas detectadas y actuaciones programadas
- generación de **campañas informativas** a través de distintos medios (radio, video, papel, físico,...)

Mayor conocimiento de la comunidad sobre el problema e implicación en la **búsqueda de soluciones conjuntas**

Línea de Acción 3

_ESPACIOS DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN

- creación de un espacio de diálogo periódico de comunicación **intracomunitaria** en cada uno de los nueve resguardos
- creación de un espacio de diálogo periódico de comunicación **intercomunitaria**, reuniendo a los líderes de los nueve resguardos en cada una de las comunidades

Se genera una **red de diálogo intra e intercomunitario** que fortalece a los integrantes frente a la problemática de la soberanía alimentaria.

Necesidades y problemática detectadas

- escaso diálogo e interacción intercomunitaria para solucionar las necesidades comunes
- **inexistencia de coordinación** entre las diferentes asociaciones comunitarias de productores e indígenas que padecen problemáticas similares
- **ausencia de asociaciones** comunitarias de productores agrícolas en algunas de las comunidades
- falta de **medios de difusión** de las acciones que las comunidades y asociaciones llevan a cabo
- creciente tendencia a la **producción de monocultivos con semillas foráneas** y utilización de agroquímicos

Objetivo General

- fortalecimiento de estructuras de diálogo
- **participación comunitaria y democrática** de los movimientos intra e intercomunitarios
- defensa de la **soberanía alimentaria**

Objetivo Específico

- Fortalecer las capacidades políticas, comunicacionales y para el diálogo intra e intercomunitario de los líderes de los nueve resguardos del municipio de Inzá

Viabilidad y sostenibilidad del proyecto

Las acciones que se realizan tienen fundamentación en **años de experiencia de la misma comunidad** ya que han desarrollado grupos de participación y diálogo obteniendo resultados satisfactorios que han llevado a la consolidación de acciones concretas como la generación de **redes de pequeños productores e intercambios de productos**, como herramienta para la defensa de su soberanía alimentaria.

El hecho de que la acción vaya esencialmente dirigida a los **líderes comunitarios con influencia eficaz** en las comunidades, asegura el mantenimiento de las actuaciones a lo largo del tiempo.

Dado que hay un apoyo por parte de la **Asociación de Cabildos indígenas Juan Tama**, consideramos que el vínculo de las redes y acciones se desarrollarán y mantendrán en el tiempo ya que han emergido dentro de una estructura social ya asentada en la que la gente confía y desde la que por tanto es mucho más fácil permitir que se afiancen y mantenga las actuaciones en el tiempo.

Las acciones son sostenibles en el tiempo porque el **contacto con la contraparte** está lo suficientemente afianzado, asegurando el mantenimiento de la colaboración y conexión de ambas partes. Además, al generarse el **aumento de la participación e implicación** de las comunidades las acciones son sostenibles en sí mismas dado que se ha conseguido fortalecer internamente la vinculación de los actores implicados.

ANEXO 2

DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MODALIDAD 1: Proyectos de cooperación al desarrollo sobre el terreno

MODALIDAD 3: Proyectos de cooperación al desarrollo a llevar a cabo por instituciones públicas que tengan convenio firmado con la Universidad de Sevilla

A) DATOS DE SOLICITUD:

Nombre del solicitante de la ayuda	Delio Hernán Trujillo campo , María Soledad Oviedo Rodríguez, Rosama Aparicio, Ana Belén Guerrero López
En su caso, Grupo de Cooperación al que pertenece	
Nombre del proyecto	

Experiencia del solicitante en materia de Cooperación al Desarrollo en cualquier ámbito y/o de Investigación en el ámbito específico de este proyecto

Delio Hernán Trujillo Campo

- Desarrollo de proyectos de cooperación en el Resguardo Indígena de Yaquivá (Colombia)

- Formador de líderes comunitarios en comunidades indígenas

María Soledad Oviedo Rodríguez

- Realización de investigación antropológica con la comunidad mazahua en San José del Rincón, México.

Ana Belén Guerrero López

-Voluntariado ambiental en Parque Sierra Norte de Sevilla: actividades de reforestación, proyectos educativos de sensibilización sobre la degradación medioambiental

Contribución Al Refuerzo Y Consolidación De Las Estructuras De Diálogo Para La Participación Comunitaria Y Democrática De Los Movimientos Comunitarios Fortaleciendo La Defensa De La Soberanía Alimentaria

B) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

(Incluir los trabajos efectuados durante la etapa de identificación, con especial mención a los colectivos beneficiarios y al resto de los grupos afectados, a los problemas detectados y a la selección de la estrategia concreta para su solución.)

Antecedentes / Contexto (máximo 9.000 caracteres)

El proyecto que proponemos tiene como población destinataria los 9 resguardos indígenas ubicados en el municipio Inzá, departamento del Cauca, Colombia. Dichos resguardos indígenas están organizados en una figura denominada **Asociación de Cabildos Indígenas del municipio de Inzá-Juan Tama**.

Las acciones propuestas están enmarcadas en los procesos y actividades que esta asociación viene desarrollando desde el año 1997 con el objetivo de **mantener los sistemas productivos de la zona de manera sostenible, y en armonía con la Uma kiwe** (Madre Tierra), propiciando así mecanismos de soberanía alimentaria, y el derecho a su libre determinación como pueblos originarios.

Entre sus acciones destacan:

- Fomento de producción de alimentos con semillas nativas
- Propiciar el uso de abonos orgánicos
- Generación de redes entre pequeños productores para la defensa de sus derechos
- Marchas en contra de prácticas y políticas que afectan negativamente al buen vivir de las comunidades
- Etc.

DEMOGRAFÍA:

La población de los 9 resguardos es de 12.500 personas, cuya principal actividad económica es la agricultura de subsistencia, y en menor medida la artesanía, caza y la pesca.

CUADRO RESUMEN

Estas comunidades pertenecen al pueblo indígena Nasa, caracterizado por mantener su lengua nasayuwe ("lengua de la gente" en castellano), sus dioses son Uma y Tay (hacen referencia a la madre y el padre creadores respectivamente). Un aspecto muy importante para esta población es su cosmovisión y apreciación de la Uma Kiwe, hacia la cual tienen un profundo respeto, causa por la cual su formas milenarias de interacción con la naturaleza se mantienen y defienden frente a los constantes intentos de expropiación y explotación de sus recursos por parte de las diferentes instituciones y empresas nacionales y transnacionales.

En los últimos años el gobierno ha tratado de imponer medidas políticas en materia agrícola basadas en el desarrollo de monocultivos en estas áreas, ajenos a la producción que tradicionalmente se ha dado en la zona, lo cual ha llevado a la dependencia y pérdida de autonomía alimentaria, viéndose en la situación de tener que obtener por otras vías ajenas a las comunidades, productos que anteriormente eran cosechados por las propias familias. Esto ha generado una situación de aumento de la desnutrición y pobreza generalizada, por la falta de recursos económicos para la obtención de productos básicos alimenticios, a lo que se suma que los productos que compran están genéticamente modificados.

Tal situación ha generado un movimiento del campesinado de denuncia, protesta, presión social ante las condiciones impuestas por el mercado para defender sus técnicas ancestrales de cultivo, la propiedad comunal de la tierra y su derecho a la soberanía alimentaria.

Problemas y necesidades identificadas (máximo 3.000 caracteres)

- Escaso diálogo e interacción intercomunitaria para solucionar las necesidades comunes
- Inexistencia de coordinación entre las diferentes asociaciones comunitarias de productores e indígenas que padecen problemáticas similares
- Ausencia de asociaciones comunitarias de productores agrícolas en algunas de las comunidades
- Falta de medios de difusión de las acciones que las comunidades y asociaciones llevan a cabo
- Creciente tendencia a la producción de monocultivos con semillas foráneas y utilización de agroquímicos, por la manipulación informativa por parte del gobierno a los campesinos e indígenas.
- No hay canales de diálogo y escucha mutua entre las comunidades y con el gobierno nacional, departamental y local que permitan desarrollar las propuestas y objetivos de la población.

Contribución Al Refuerzo Y Consolidación De Las Estructuras De Diálogo Para La Participación Comunitaria Y Democrática De Los Movimientos Comunitarios Fortaleciendo La Defensa De La Soberanía Alimentaria

C) DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN:

(Describir la intervención en función de qué se quiere conseguir (Objetivo Especifico), para qué se quiere lograr ese propósito (Objetivo General), cómo se va a lograr (Resultados-Actividades), y cómo se va a medir el éxito de lo realizado (Indicadores y Fuentes de verificación).)

Descripción de la intervención (máximo 6.000 caracteres)
<p>La intervención que proponemos se basa en propiciar procesos de reflexión-capacitación-concientización para la vinculación de las diferentes comunidades y asociaciones de productores comunitarios.</p> <p>Esto permitirá generar las herramientas para desarrollar acciones concretas de forma conjunta con el fin de empoderar a los productores, y las comunidades en general, frente a la importancia de fomentar los procesos y medios que lleven a la consecución de la soberanía alimentaria.</p> <p>En un segundo estadio, la intervención va dirigida a coordinar acciones con otros grupos sociales, movimientos indígenas y campesinos para mejorar la difusión e impacto de sus propuestas y objetivos concretos aumentando así su influencia en la toma de decisiones que afectan al sector agrícola y la incidencia en el diseño de políticas públicas en la materia.</p>

Objetivo General:			
Promover el fortalecimiento de estructuras de diálogo para la participación comunitaria y democrática de los movimientos comunitarios para la defensa de la soberanía alimentaria. (El logro a cuya consecución se espera que el proyecto contribuya de manera significativa a medio o largo plazo, y una vez finalizado el mismo. Sólo uno.)			
Indicador(es)	-Aumento del número de acciones desarrolladas conjuntamente entre las comunidades -Surgimiento de redes de acción intercomunitarias -Mayor participación de la población en las asociaciones existentes	Fuentes de verificación	-Listados de asistencia a las reuniones comunitarias -Video documental del proceso seguido -Programas de radiodifusión.
Objetivo Especifico:			
Fortalecer las capacidades políticas, comunicacionales y para el diálogo intra e intercomunitario de los líderes de los nueve resguardos del municipio de Inzá (El fin concreto que se espera conseguir con el desarrollo del proyecto. Sólo uno.)			
Indicador(es)	-Se han realizado un mayor número de acciones comunes entre las diferentes comunidades -Propuestas de acciones conjuntas entre los diferentes colectivos	Fuentes de verificación	-Listados de asistencia a las reuniones comunitarias -Video documental del proceso seguido -Programas de radio

Contribución Al Refuerzo Y Consolidación De Las Estructuras De Diálogo Para La Participación Comunitaria Y Democrática De Los Movimientos Comunitarios Fortaleciendo La Defensa De La Soberanía Alimentaria

Resultados esperados (Su consecución está garantizada con la realización de la(s) actividad(es) vinculada(s) a cada uno de ellos, y siempre que se cumpla(n) la(s) condiciones esperadas.)			
	Descripción	Indicadores	Fuentes de verificación
Resultado 1	Los líderes han adquirido mayor conciencia política, en materia de soberanía alimentaria y saben fomentar la participación ciudadana.	-Aumento del número de líderes comunitarios con un conocimiento mejor del problema	- Actas de las reuniones - Reportes del proyecto sobre actividades, monitoreo, evaluación final y sistematización.
Resultado 2	La comunidad tiene un mayor conocimiento sobre el problema y se implica en la búsqueda de soluciones conjuntas	-Aumento del conocimiento de la comunidad sobre la problema -La comunidad desarrolla acciones conjuntas	- Estrategia de acción en defensa de la soberanía alimentaria realizada por la comunidad
Resultado 3	Se ha creado una red de diálogo intra e intercomunitario	-Hay mayor participación de la comunidad.	- Actas de reuniones de la red creada

Actividades previstas (Acciones concretas que deben estar vinculadas con cada uno de los resultados y cuya realización garantiza el cumplimiento de los mismos.)		
	Descripción	Periodo de ejecución
Actividades para el resultado 1 FORMACIÓN DE LÍDERES		
R1.A1.	Talleres formativos para los líderes comunitarios en materia política.	Mayo 2012
R1.A2.	Talleres formativos para los líderes comunitario en materia de soberanía alimentaria.	Junio 2012
R1.A3.	Capacitación de líderes para que fomenten la participación y comunicación ciudadana.	Julio 2012
Actividades para el resultado 2 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN		
R2.A1.	Creación de programas de radio que comunique a la comunidad el conocimiento de la problemática.	Mayo 2012-Julio 2012
R2.A2.	Campañas informativas sobre la problemática .	Mayo 2012-Julio 2013
Actividades para el resultado 3 GENERACIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN		
R3.A1.	Celebración de reuniones periódicas intracomunitarias en cada resguardo.	Julio 2012-Julio 2013
R3.A2.	Celebración de reuniones periódicas intercomunitarias .	Julio 2012-Julio 2013

Contribución Al Refuerzo Y Consolidación De Las Estructuras De Diálogo Para La Participación Comunitaria Y Democrática De Los Movimientos Comunitarios Fortaleciendo La Defensa De La Soberanía Alimentaria

D) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN:

(Describir con qué recursos y con qué presupuesto se van a llevar a cabo las actividades. Señalar para cuál(es) de la(s) actividad(es) se solicita financiación mediante esta Convocatoria y quiénes son los financiadores de las demás actividades.)

	Concepto(s)	Importe	Financiador
R1.A1.	<ul style="list-style-type: none"> -Desplazamiento internacional, alojamiento y manutención de los representantes del proyecto -Desplazamiento, manutención y alojamiento de los representantes de la contraparte -Desplazamiento, manutención y alojamiento de los líderes receptores de la acción - Alquiler de espacio para el desarrollo de los talleres - Materiales fungibles para los talleres - Materiales didácticos 		
R2.A1. R2.A2.	<ul style="list-style-type: none"> -Alquiler de espacio físico para la planificación de los programas de radio y campañas informativas -Compra de espacio radiofónico -Materiales y medios para las campañas informativas 		
R3.A1. R3.A2.	<ul style="list-style-type: none"> -Desplazamiento interno de los representantes del proyecto -Desplazamiento interno de los representantes de la contraparte -Desplazamiento interno de los líderes receptores de la acción 		
Coste total del proyecto			

Contribución Al Refuerzo Y Consolidación De Las Estructuras De Diálogo Para La Participación Comunitaria Y Democrática De Los Movimientos Comunitarios Fortaleciendo La Defensa De La Soberanía Alimentaria

E) ESTUDIO DE VIABILIDAD:

Valorar las posibilidades de permanencia de los objetivos de la intervención más allá del periodo de ejecución a través del estudio de los siguientes factores:

- Apoyo institucional público (nacional, regional y local) con que cuenta el proyecto.
- Grado de participación de los beneficiarios, así como de vinculación / identificación de estos con el proyecto.
- Capacidad institucional y de gestión de las entidades participantes.
- Contrapartida o colaboración de una o varias universidades locales en el proyecto.
- Búsqueda de consolidación de líneas de estudio y/o investigación.
- Medidas para la transferencia de conocimientos y tecnologías contempladas por el proyecto.
- Grado de acceso y control, por parte de los beneficiarios, de los recursos y beneficios generados durante el proyecto una vez finalizado el mismo.
- Consideración de aspectos medioambientales, de género e identidad cultural tenidos en cuenta por el proyecto.

Viabilidad y sostenibilidad (máximo 7.000 caracteres)

Las acciones que se realizan tienen fundamentación en años de experiencia de la misma comunidad ya que han desarrollado grupos de participación y diálogo obteniendo resultados satisfactorios que han llevado a la consolidación de acciones concretas como la generación de redes de pequeños productores e intercambios de productos, como herramienta para la defensa de su soberanía alimentaria.

El hecho de que la acción vaya esencialmente dirigida a los líderes comunitarios con influencia eficaz en las comunidades, asegura el mantenimiento de las actuaciones a lo largo del tiempo. Dado que hay un apoyo por parte de la Asociación de Cabildos indígenas Juan Tama, consideramos que el vínculo de las redes y acciones se desarrollarán y mantendrán en el tiempo ya que han emergido dentro de una estructura social ya asentada en la que la gente confía y desde la que por tanto es mucho más fácil permitir que se afiancen y mantenga las actuaciones en el tiempo.

Las acciones son sostenibles en el tiempo porque el contacto con la contraparte está lo suficientemente afianzado, asegurando el mantenimiento de la colaboración y conexión de ambas partes. Además, al generarse el aumento de la participación e implicación de las comunidades las acciones son sostenibles en sí mismas dado que se ha conseguido fortalecer internamente la vinculación de los actores implicados.